

Un'ipotesi relativa alla natura dell'energia oscura

È noto che l'energia oscura, che costituisce insieme alla materia oscura il 95% del nostro universo, è responsabile dell'espansione accelerata di quest'ultimo.

Un'ipotesi avanzata sulla natura dell'energia oscura è che essa sia un effetto quantistico in base al quale il vuoto spaziale, invece di essere del tutto vuoto, è gremito di particelle e corrispondenti antiparticelle. Queste particelle vengono prodotte in coppie, ma non sopravvivono sufficientemente a lungo da poter essere misurate. Proprio per tale ragione, vengono chiamate "particelle virtuali". Ogni coppia di particelle virtuali esercita una minuscola pressione verso l'esterno, "sgomitando" fuori dallo spazio. Il grave difetto di questa ipotesi sulla natura dell'energia oscura proviene dal fatto che, quando si stima il valore della "pressione del vuoto" repulsiva che deriva dalle brevissime esistenze di queste particelle virtuali, il risultato è circa 10^{120} volte più grande del valore determinato sperimentalmente per la costante cosmologica.

Suppongo, invece, che l'energia oscura sia un effetto termodinamico, dovuto all'agitazione delle particelle di spazio-tempo, causata sia dalla radiazione cosmica di fondo sia dalla presenza di corpi caldi.